

Якуніна К.І.

Аспірантка

Національний університет “Острозька академія”

СТАНОВИЩЕ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД ВОЛИНСЬКО-РІВНЕНСЬКОЇ ЕПАРХІЇ У 1944–1953 рр.

Актуальність теми зумовлена необхідністю вивчення історичного досвіду у сфері державно-церковних відносин та конфесійного життя на локальному рівні. Виявлення специфіки ролі духовенства у формуванні суспільно-релігійної ситуації в регіоні, що відбувалися в умовах радянської дійсності, сприятиме пошуку конструктивних підходів у вирішенні сучасних проблем у сфері міжконфесійного та особливо міжособистісного спілкування.

Обрана для дослідження тема викликає значний науковий інтерес серед вітчизняних та зарубіжних дослідників. На загальнодержавному рівні проблему становища Руської православної церкви (далі – РПЦ) в УРСР досліджують В. Баран, В. Войналович, В. Пашенко, М. Шкаровський. Значну увагу дослідники приділяють становищу РПЦ на теренах Волині в умовах впровадження нової релігійної політики (В. Рожко, В. Милусь, В. Борщевич, Л. Третяк). Проте наявні архівні матеріали дають можливість по новому розглянути дану проблему.

Кардинальні зміни курсу радянського уряду у церковній політиці післявоєнних років на приєднаних територіях зумовлювалися низкою важливих обставин, що проявилися під час Другої світової війни. Під час війни на окупованих територіях спостерігалось відновлення діяльності храмів, поживлення релігійного життя. Жорстка антирелігійна політика довоєнних років змінюється на політику примиренського ставлення до існування церковних інституцій і духівництва. Влада усвідомила можливість використати церкву у власних цілях: консолідація суспільства, посилення позицій держави у світі. Для цих задумів найкраще підходила РПЦ, як продовжувач традицій “імперіалістичної” церкви. У вересні 1943 р. у Москві відбувся архієрейський собор православної церкви, скликаний для виборів патріарха Московського і всієї Русі й утворення Священного синоду. Паралельно 14 вересня 1943 р. була створена Рада у справах РПЦ. 31 січня – 2 лютого 1945 р. у зв'язку зі смертю патріарха Сергія та необхідністю обрання нового митрополита відбувся помісний собор РПЦ. На соборі було ухвалено “Положення про управління РПЦ”, що закріплював домінуючу роль кліриків у церковному житті. Відповідно до нового “Положення”, на чолі парафіяльної громади стояли настоятелі храму, яких призначали архієреї. Роль церковного активу у житті релігійної громади відсувалася на другий план. Владі значно легше було контролювати одного священика, чия роль після ухвалення документа ставала більш ваговою, ніж церковний актив, що складався з багатьох осіб¹.

Навесні 1944 р. на Волинь було призначено уповноваженим РПЦ колишнього обновленського митрополита Питирима (Свиридова). Він резидував з асистентом о. Миколою Курніковим Волинською, Рівненською і частиною Тернопільською областями (Кременеччиною). Місія єпископа Питирима відбувалась під безпосереднім контролем НКВС². За даними доповідної записки Соколовського від 3 липня 1944 р. Волинська область, що складалась із 30 районів налічувала 335 приходів (38 – не зареєстровані), Рівненська (30 районів) – 373 приходів (34 – не зареєстровані), Кременеччина (9 районів) – 140 приходів³. На підставі звіту Питирима (Свиридова) синод Московської патріархії прийняв рішення про утворення Волинсько-Рівненської єпархії. Православна Кременеччина відійшла до складу Львівсько-Тернопільської дієцезії як плацдарм для релігійної уніфікації Галичини⁴.

Наступним правлячим єпископом РПЦ на Волині став Микола (Чуфаровський). Він продовжив справу об'єднання місцевого духовенства та відродження православ'я на Волині. Методи нового єпископа з формування мережі православних громад (висвячення нових священиків і дяконів) в краї були не до вподоби офіційній владі. Як з'ясувалося, з 169 рукоположених ним протягом 1944 р. пасторів, 100 чол. раніше висвячено митрополитом Полікарпом (Сікорським), інші “служили в бандах УПА” і всіляко уникали служби в Червоній армії. У своїх поясненнях на ім'я

¹ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х – на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 140.

² Борщевич В.Т. Православне духовенство Волині в 40 – першій половині 60-х рр. ХХ ст.: кількісна характеристика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Вип. 1. – Луцьк, 2010. – С. 135.

³ Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 11, арк. 3-4.

⁴ Борщевич В.Т. Православне духовенство Волині... – С. 135.

екзарха України митрополита Іоанна єпископ наголошував на особливій потребі в кандидатах священства для єпархії, яка налічувала більше 800 парафій, що всі нововисвячені ним ієреї були погоджені з уповноваженим, витримали іспит спеціально утвореної при єпархіальному управлінні комісії й мали посвідки про звільнення від військової служби. Наведені аргументи були названі уповноваженим у справах РПЦ у Волинській області М. Діденком не інакше як “фальшивими виправданнями, що не мають і частки об’єктивної правди”. Не допомогли єпископу Миколаю й телеграми, відправлені на його підтримку патріарху та екзарху України духовенством і віруючими єпархії, ініціаторами яких названо було “колишніх емігрантів, царських офіцерів, що служили в різних бандах і завдали чимало горя радянському народу”. У січні 1946 р. єпископа Миколу було увільнено з посади керуючого Волинсько-Рівненською єпархією, а на його місце призначено русофіла, єпископа Вінницького і Проскурівського Варлама¹.

Кардинальних змін зазнало не лише вище керівництво РПЦ. Нова релігійна політика передбачала тотальний контроль за всіма проявами релігійного життя. Перше чого стосувалися нововведення була загальнодержавна реєстрація релігійних громад та наявного духовенства. Критерії, якими керувалася РС РПЦ, приймаючи позитивне рішення про відкриття церков, враховували: відсутність діючих храмів у районі чи віддаленість найближчої церкви на відстані понад 10 км; наявність фактично діючої громади та її вагомі пожертви в різноманітні фонди; незаконне, без оформлення відповідними документами, закриття храму в 1930-х рр.; настійність звернень віруючих протягом кількох років і чисельність підписів під ними². За повідомленням уповноваженого РС РПЦ по УРСР П. Ходченка, на кінець першого півріччя 1944 р. реєстрація храмів, релігійних громад і духовенства лише починалася. Ще до кінця 1945 р. вони в основному просто бралися на облік, а дані мали епізодичний і суперечливий характер.

У звіті уповноваженого ради у справах РПЦ Головатого у Рівненській області станом на 1 липня 1944 р. нараховувалося 259 священників (223 з них належали до РПЦ, 13 – обновленської, 23 – автокефальної), 62 диякони (55 – РПЦ, 5 – обновленської, 2 – автокефальної). У звіті за 4 квартал цього ж року уповноважений подає уточнені дані: 363 священники та 45 дияконів належать до РПЦ³. З даних звітів видно, що стосунки між РПЦ і радянським режимом передбачали можливість існувати лише єдиної православної церкви, тож доля УАПЦ та обновленців, інших православних течій і сект цілком залежала від “милосердя” монополістичної, але офіційної церкви.

У звіті уповноваженого у справах РПЦ у Волинській області М. Діденка станом на 1 січня 1945 р. нараховувалося 1 єпископ, 282 священники, 18 дияконів⁴. В архівних документах Волинської області зустрічаються також дані про те, що у 1945 р. серед зареєстрованого духовенства були лише 1 єпископ, 12 священників та 5 дияконів⁵.

Щодо мережі діючих храмів то на 1 липня 1944 р. у Рівненській області налічувалося 313 церков (258 храмів РПЦ, 25 – обновленських, 30 – автокефальних), 3 монастирі, 8 недіючих церков. У звіті за 4-й квартал цього ж року ситуація змінюється – уповноважений звітує, що в області нараховується 420 церков, 3 монастирі РПЦ та 9 недіючих церков⁶. У Волинській області на 1 січня 1944 р. діяло 313 храмів, 2 монастирі РПЦ⁷. Суперечливі відомості містить звіт уповноваженого у справах РПЦ Богданова за 10 серпня 1951 р. У ньому зазначається, що у 1944 р налічувалося 300 храмів, 2 монастирі та 283 священників, 24 диякони⁸.

Темпи обліку та реєстрації церков, кількість діючих храмів у 1945 р. можна простежити з наступних результатів: у Рівненській області на I квартал нараховувалося 432 храми, у II кварталі – 438 храмів, у III кварталі – 438 храмів; у Волинській області на I квартал нараховувалося 344 храми, у II кварталі – 365 храмів, у III кварталі – 368 храмів⁹. Наведені дані відображають офіційну ситуацію у Волинсько-Рівненській єпархії, але у звітах не враховувалися дані про церкви, що не проходили реєстрацію, але продовжували релігійну практику. На кінець 1945 р. термін ре-

¹ *Войналович В.А.* Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. – К., 2005. – С. 214.

² *Войналович В.А.* Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... – С. 210.

³ Держархів Рівненської обл., ф. Р–204, оп. 11, спр. 1, арк. 7.

⁴ *Борщевич В.Т.* Волинське духовенство у ХХ ст.: ідентичність, статус, еволюція: монографія. – Луцьк, 2010. – С. 102.

⁵ Держархів Волинської обл., ф. Р–393, оп. 3, спр. 2, арк. 5.

⁶ Там само, ф. Р–204, оп. 11, спр. 1, арк. 6, 174–175.

⁷ Там само, ф. Р–393, оп. 3, спр. 15, арк. 1.

⁸ Там само, арк. 103, 108–110.

⁹ *Лисенко О.Є.* Держава і релігійні конфесії в Україні (1943–1945 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст.: Збірник наукових праць. – С. 179.

еєстрації релігійних громад та духовенства закінчувався, унікальна ситуація залишалась лише у західноукраїнському регіоні, де розпочиналася політика повернення греко-католицьких громад в лоно православної церкви.

Однією з форм контролю за діяльністю духовенства була так звана реєстрація служителів культу. Без довідки про реєстрацію, яку видавав уповноважений, жоден священник не мав права здійснювати богослужіння, відправляти треби. У протилежному випадку йому загрожували суворі покарання – від фінансового тиску до затримання за адміністративні порушення. Реєстрація накладала й інші обмеження. Зокрема священник отримував дозвіл на служіння лише у конкретно визначеній парафії. Обслуговувати духовні потреби сусідніх громад, де не було душпастиря, заборонялося. Крім того, позбавлення реєстрації розцінювалося як фактичне усунення за штат, використовувалось як дисциплінарний засіб до непокірних представників духовенства¹. Частковому поповненню корпусу православного кліру сприяло прибуття 1945 р. з Польщі через репатріацію священників: до Волинської області повернулося 29 чол., до Рівненської – 7². В результаті складеної ситуації станом на 15 грудня 1945 р. у Волинській області зареєстровано 337 священника, 72 диякони, у Рівненській області – 340 священники, 42 диякони³.

У другій половині 1948 р. відбувається злам у державно-церковних стосунках. Влада намагається скувати випущені в роки війни духовні сили. У серпні цього року під тиском РС РПЦ Синод ухвалює рішення про заборону хресних ходів із села до села, духовних концертів у храмах поза богослужіннями, заборону молебнів на полях просто неба, друкування акафістів в епархіях без дозволу Синоду тощо. Із серпня 1948 р. до смерті Й. Сталіна офіційно не було відкрито жодного православного храму. Натомість починається відбирання церковних споруд і переобладнання їх під клуби. Виявляються та закриваються нелегальні молитовні будинки. За спротив вказівкам влади священнослужителів знімають із реєстрації⁴. Так, у Рівненській області за даними уповноваженого у справах РПЦ Дубовика було офіційно закрито у 1944 р. – 10 церков, у 1945 – 3 церкви, у 1946 р. – 2 церкви, у 1948 р. – 4 церкви, у 1949 р. – 7 церков⁵. Станом на 24 березня 1949 р в області нараховувалося 336 діючих храмів⁶. У Волинській області за даними уповноваженого у 1944 р. закрито 1 церкву, у 1947 р. – 3 церкви, у 1948 р. – 4 церкви, у 1949 р. – 3 церкви. Станом на 1 січня 1949 р. в області нараховувалося 400 діючих храмів⁷.

Неодноразовими були випадки відмови священнослужителів від церковної діяльності. В інформаційному звіті за січень–травень 1949 р. уповноваженого у справах РПЦ в УРСР П. Ходченка зазначалося, що ця тенденція не тільки не послабилася, а навпаки, посилилась. Чимало представників духівництва не лише залишали церковне служіння, а й узагалі відмовлялися від сану. Доповідаючи керівництву РС РПЦ у Москві, уповноважений П. Ходченко давав таку характеристику стану справ із кадровим забезпеченням церкви на червень 1949 р.: “Поза сумнівом, церковні організації на Україні будуть неспроможні впоратися із завданням ліквідації розриву між кількістю діючих молитовних будинків і наявністю в них духівництва навіть при збільшенні скорочення церков і молитовних будинків”⁸. Заходи уповноваженого щодо зменшення чисельності духовенства давали свої результати. За період з 1947 по 1954 рр. кількість духовенства Волинсько-Рівненської епархії зменшилась на 240 чол.⁹

Отже, можна зазначити, що становище православних громад та духовенства Волинсько-Рівненської епархії в умовах нової релігійної політики радянської влади, пропорційно залежало від взаємин офіційної влади та керівництва РПЦ. Злам у державно-церковних відносинах у 1948 р. досить сильно відобразився на внутрішньоцерковному житті та авторитеті духовенства на місцях. Створені радянською владою умови існування священнослужителів спричиняли нівелювання традиційності православ'я в регіоні та старіння правлячого духовенства. Це все спричинило “природне” зменшення парафіяльної мережі Волинсько-Рівненської епархії.

¹ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50-х роках ХХ століття: монографія / Інститут історії України НАН України ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – С. 121.

² Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні... – С. 210.

³ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині... – С. 217.

⁴ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... – С. 143.

⁵ Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 11, спр. 29, арк. 263.

⁶ Там само, спр. 34, арк. 51.

⁷ Там само, ф. Р-393, оп. 3, спр. 15, арк. 103.

⁸ Бондарчук П.М. Особливості релігійної ситуації в Україні... – С. 144.

⁹ Милуць В.І. Державна влада і православна церква на Волині... – С. 130.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012